

“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА БИЗНЕС-ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ВА САВДО СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР”

мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами

2025 йил 22-23 май

II-ТОМ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
НАМАНГАН ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА БИЗНЕС-ТАДБИРКОРЛИК
ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ
МАРКЕТИНГ ВА САВДО СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ:
МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР”**

мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами

2025 йил 22-23 май

II-ТОМ

Наманган-2025

“Ўзбекистон иқтисодиётида бизнес-тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишда замонавий маркетинг ва савдо стратегиялардан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами (2025 йил 22-23 май). Н.НамДТУ, 2025йил, саҳифа 332 бет.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг 2024 йил 27 декабрдаги 490-сонли буйруғига асосан Наманган муҳандислик-технология институтида 2025 йил 22-23 май кунлари “Ўзбекистон иқтисодиётида бизнес-тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишда замонавий маркетинг ва савдо стратегиялардан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман доирасида Республикамиз ва хориж олий ўқув юртларида иқтисодий-ижтимоий муаммолар бўйича илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, кўмита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи мутахассислари, магистрлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий изланишлари натижалари киритилган.

Маъсул муҳаррир:

физика-математика фанлари доктори,
профессор М.Дадамирзаев

Таҳрир ҳайати:

М.Дадамирзаев, ф.-м. ф.д., профессор

О.К.Эргашев, к.ф.д., профессор

А.Солиев, и.ф.д., профессор

И.Ибрагимов, PhD, доцент

Г.А.Солиева, PhD, доцент

Т.О.Махмудов, PhD, доцент

З.В.Усубжонов, PhD

Такризчилар:

О.С.Казаков, и.ф.н., профессор

Л.Х.Убайдуллаев, и.ф.н., доцент

А.М.Сохадалиев, и.ф.н., доцент

Илмий мақолалар тўплами Наманган Давлат техника университети Кенгашининг 2025 йил 20 майдаги №2-сонли баёни билан нашрга тавсия этилган

Тўпланда келтирилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва келтирилган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг ҳаққонийлиги, танқидий фикр-мулоҳазалар ва таклифларга муаллифларнинг ўзлари маъсулдирлар.

68.	Хожиматов Р.Р. Сайфиддинов З.З.	Корхоналарни бошқарув самарадорлигини оширишда инновацион ёндашувларни зарурияти	271
69.	Ишимбаев Р.Н. Зухриддинова Ш.С.	Курс на устойчивость: как стратегия формирует будущее организации	275
70.	Сабуров Ж.С.	Қишлоқ хўжалигини янги шароитда самарали фаолият юритишини таъминлаш	278
71.	Сарибаева А.Б.	Кичик бизнес тармоқларида замонавий менежмент стратегияларни амалга оширишда инвестиция жалб этиш масалалари	282
72.	М.М.Тухтасинова	К актуальным вопросам использования современных стратегий в управлении предприятиями	286
73.	Умарова Г.Ш.	Модель развития профессиональной культуры студентов на базе экономических наук	290
74.	Tursunov R.B.	“Tijorat banklarida mijozga yo‘naltirilgan menejment strategiyalarining o‘rni va ahamiyati”	294
75.	Шарофиддинова Г.И.	Аёллар тадбиркорлигида маркетинг муаммолари	298
76.	Арипов О.А. Имомназаров Х.О.	Тадбиркорлик ва кичик бизнес фаолиятида маркетингни бошқариш	302
77.	Солиева Г.А.	Особенности цифровой трансформации в туризме	306
78.	Soliyeva G.A.	Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsion faoliyat hususiyatlari	310
79.	Ibragimov I.U. Siazibumbu Ruth Katungu	Issues of introducing modern methodology of strategic planning in the management of enterprises	314
80.	Ibragimov I.U. Mungowa Bridget	The importance of strategic planning in the management activities of enterprises	318
81.	Ibragimov I.U.	Prospects for strategic planning in diversified companies	322
82.	Умархонов Н.	Наманган давлат техника университетида маркетинг фаолиятини ривожлантириш йўллари.	327

raqobatbardoshligini oshirish, mijozlar ehtiyojlarini samarali qondirish va uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

1-jadval.

O'zbekiston tijorat banklarida mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar *

Ko'rsatkichlar	2023 yil	2024 yil (1-chorak)	O'sish foizi (%)
Raqamli xizmatlardan foydalanuvchilar	7,5 mln	9,1 mln	+21,3 %
Mobil ilova orqali xizmat oluvchilar	5,2 mln	6,4 mln	+23,1 %
Mijozlar shikoyati soni (o'rtacha)	12 000 ta	8 500 ta	-29,1 %
Yangi mijozlar soni (yiliga)	1,1 mln	1,35 mln	+22,7 %

*Manba:Muallif tomonidan tuzilgan.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, raqamli xizmatlarning kengaytirilishi va mobil ilovalar orqali qulay xizmatlar ko'rsatish natijasida yangi mijozlar soni ortib, mijozlar shikoyati sezilarli darajada kamaygan.

2-jadval

Mijozga yo'naltirilgan menejment natijasida mijozlar sodiqligi ko'rsatkichlari

Bank nomi	Mijoz sodiqligi (%) 2023	Mijoz sodiqligi (%) 2024	Sodiqlik o'sishi (%)
Ipak Yo'li Banki	72,4 %	78,2 %	+5,8 %
Hamkorbank	69,8 %	75,1 %	+5,3 %
Agrobank	66,5 %	70,7 %	+4,2 %

*Manba:Muallif tomonidan tuzilgan.

Banklar mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarni qo'llagani sayin, mijozlar sodiqligi oshib bormoqda. Ayniqsa, sodiqlikni oshirishda shaxsiylashtirilgan xizmatlar, doimiy aloqa va sodiq mijozlar uchun bonus dasturlari muhim rol o'ynagan. Hamkorbank 2023 yilda "Hamkor Mobile" ilovasini to'liq yangilab, foydalanuvchilarga real vaqt rejimida hisob monitoringi, tezkor kredit rasmiylashtirish va onlayn maslahat olish imkoniyatini berdi. Natijada, 2024 yil boshiga kelib ilova foydalanuvchilari soni 1,5 baravarga oshdi. Ipoteka Bank 2024 yilda "Sodiq mijoz" dasturini ishga tushirdi. Bu dastur orqali bankda muntazam operatsiyalarni bajarayotgan mijozlarga chegirmalar va cashbacklar berildi. Natijada, mijozlarning bankka sodiqligi 6% ga oshdi³¹.

³¹ Sabirov I. O. (2024): "Korporativ boshqaruvni takomillashtirish mijozlarga xizmat ko'rsatishning sifat darajasini oshirishga xizmat qiladi." - Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 30(3), 78-82.

Xulosa. Mijozga yo‘naltirilgan strategiyalar banklarning xizmat sifati va mijozlar sadoqatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy menejment yondashuvlari, xususan raqamlashtirish va shaxsiylashtirilgan xizmatlar, bankning raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Banklar o‘z faoliyatida mijoz ehtiyojlari tahliliga asoslangan strategik qarorlarni qabul qilishga intilishi kerak.

Mijozlar bilan samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish orqali bank imijini yaxshilash va bozor ulushini oshirish mumkin.

Takliflar:

1. Tijorat banklarida CRM (Customer Relationship Management) tizimlarini joriy etish va rivojlantirish taklif etiladi.

2. Mijozlarga xizmat ko‘rsatish standartlarini yangilash va xodimlar malakasini muntazam oshirib borish lozim.

3. Banklar mijozlar fikrini tahlil qiluvchi platformalarni yaratishi va u orqali xizmat sifatini baholab borishi maqsadga muvofiq.

4. Raqamli texnologiyalarga asoslangan interaktiv xizmatlar (chatbot, mobil ilova, onlayn maslahatlar)ni kengaytirish zarur.

Adabiyotlar

1. Maxamadjanov A. M. *Tijorat banklarida mijozlarga yo‘naltirilgan marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligi*: 2024, 10–14.

DOI: [10.5281/zenodo.13150160](https://doi.org/10.5281/zenodo.13150160)

2. Jumaeva Z. B. *Tijorat banklarida bank marketingi va mijozlar bilan ishlashning innovatsion strategiyalari*: 2024, 1–6. DOI: [10.5281/zenodo.13150160](https://doi.org/10.5281/zenodo.13150160)

3. Nabiyeu D. A. *Tijorat banklarida mijozlar bilan ishlash xulq atvori* : 2024, 73–75

4. Ikromov Sh. *Tijorat banklarining makroiqtisodiy o‘zgarishlarga moslashuvi: innovatsiyalar va strategiyalar*: 2024, 64–67.

5. Nazarov E. T. *Mamlakatimiz tijorat banklari faoliyatiga strategik menejment tizimining joriy qilinishi*: 2023, 81–84.

6. Sabirov I. O. *Tijorat banklarida korporativ boshqaruv amaliyotini takomillashtirish*: 2024, 78–82.

АЁЛЛАР ТАДБИРКОРЛИГИДА МАРКЕТИНГ МУАММОЛАРИ

Шарофиддинова Гулноза Илхомжоновна

НамДТУ таянч докторанти

Аннотация: Мақолада аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш заруриятидан келиб чиқиб омилар белгиланган. Муаллиф томонидан ушбу омилар назарий жиҳатдан таҳлил этилган. Мавзуга доир асосланган илмий мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: аёллар тадбиркорлиги, аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш заруриятини келтириб чиқарувчи омилар, камбағаллик, гендер тенглиги, аёллар тадбиркорлигининг хронологияси.

Аннотация: В статье определены факторы, обуславливающие необходимость развития женского предпринимательства. Эти факторы

теоретически проанализированы автором. Представлены научные соображения по данной теме.

Ключевые слова: женское предпринимательство, факторы, обуславливающие необходимость развития женского предпринимательства, бедность, гендерное равенство, хронология женского предпринимательства.

Abstract: The article identifies factors that contribute to the development of women's entrepreneurship. The author analyzes these factors theoretically. Reasoned scientific considerations on the topic are presented.

Keywords: women's entrepreneurship, factors that contribute to the development of women's entrepreneurship, poverty, gender equality, chronology of women's entrepreneurship.

Аёллар тадбиркорлиги – бу гендер таърифидан аллақачон чиқиб кетган ва ижтимоийлаштирилган бизнеснинг маъносини ўзида мужассам этган тушунчадир, яъни тадбиркор аёлнинг ўз тадбиркорлик фаолиятида жамият манфаатлари ва унинг ривожланиши эҳтиёжларини ҳисобга олишга онгли равишда тайёрлиги. Бошқача, айтганда аёллар тадбиркорлиги – бу янгиликни жорий этиш мақсадида фойда ва манфаатдорликни кўзлаб, аёлларни тадбиркорликдаги иштироки.

Умуман олганда, аёллар тадбиркорлиги – бу аёллар томонидан бошқариладиган бизнес.

Қоидага кўра, таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизмат кўрсатиш соҳаларида кичик корхоналар ташкил этиш, янги йўналиш – ижтимоий тадбиркорликни ривожлантириш ташаббускори айнан аёллардир. Бугунги кунда биз аёл тадбиркорлигини тенглик тамойилларига асосланиб, аёл ўзида бирлаштириши керак бўлган бир қанча ролларни – она, хотин ва малакали мутахассис ролини бирлаштириш деб тушунамиз. Бизнес дунёсида ҳеч ким аёлнинг оилада ишлаши ва оналикни табиий равишда амалга оширишга бўлган эҳтиёжи учун нафақа бермайди. Аёллар тадбиркорлик фаолиятининг динамик ритмига фаол интеграциялашиб, бозор ўринларини муваффақиятли эгаллаб келмоқда.

Ҳозирги даврга келиб, ҳукумат сиёсатининг асосий мақсадларидан бири ўз бизнес лойиҳалари доирасида ижтимоий аҳамиятга молик ташаббусларни амалга оширишга тайёр бўлган тадбиркор аёлларни қўллаб-қувватлаш дастурларини ишлаб чиқиш ва уларга қўшимча шарт-шароитлар яратиш ва аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида янги йўналишларни ишлаб чиқишдан иборат.

Шундай экан, аёллар тадбиркорлигидаги муаммоларни ўрганиш бугунги кун даражасидаги муҳим масалалардан ўрин олган. Хусусан, аёллар тадбиркорлигида маркетинг муаммоларини ўрганиш муҳим дорзарблик касб этади.

Бошқа соҳаларда бўлгани каби аёллар тадбиркорлигида ҳам кўплаб маркетинг муаммолари мавжуд. Уларнинг асосийлари етарли даражада қўллаб-қувватланмаганлиги, гендер стереотиплари, вақтни бошқаришдаги

қийинчиликлар ва ресурслардан фойдаланиш имконияти, шунингдек, иқтисодиёт ва умуман бизнесда камроқ вакилликни ўз ичига олади.

Аёллар тадбиркорлиги асосидаги кичик бизнес корхоналарида маркетингни ташкил этишдаги муаммоларнинг энг асосийларини кўриб чиқамиз:

Биринчидан, молиявий ресурслар чекланган. Шунинг учун аёллар тадбиркорлигидаги кичик бизнес корхоналарида реклама ва маркетингга сарфлаш учун маблағлар етишмаслиги кўп учрайди. Бу онлайн реклама, контент яратиш, тадбирлар ташкил этиш каби фаолиятларни чеклайди.

Иккинчидан, тажриба ва билим етишмаслиги мавжуд. Кўпинча аёллар маркетинг ва бизнес бошқаруви соҳасида касбий таълим ёки тажрибага эга бўлмасликлари мумкин. Бу маркетинг стратегиясини тўғри қўллашга муаммога олиб келади.

Учинчидан, аёлларда технология ва рақамли маркетингдан кам фойдаланиш кузатилмоқда. Онлайн платформа ва ижтимоий тармоқларда самарали реклама қилиш учун замонавий воситаларни яхши билмаслик ёки уларга кириш имконияти чекланган бўлиши мумкин.

Тўртинчидан, тармоқ ва алоқаларнинг камлиги кузатилмоқда. Бу эса мақсадли аудитория ва бизнес ҳамкорлари билан муносабатларни ривожлантиришда қийинчиликларга олиб келмоқда. Бу маркетинг фаолиятини кенгайтиришга тўсқинлик қилади.

Бешинчидан, мақсадли аудиторияни аниқлашда қийинчилик мавжуд. Ким учун маҳсулот ёки хизмат тақдим этилаётганини аниқ билиш муҳим. Аёллар тадбиркорлигидаги кичик бизнес корхоналарида аудиторияни таҳлил қилиш ва сегментация қилиш кам бўлиши мумкин.

Олтинчидан, брендинг ва позициялаштириш муаммолари юзага келган. Аёллар бизнесининг ўзига хослиги ва рақобатдан фарқланишини намойиш этишда муаммолар юзага келмоқда, бу эса сотувларни камайтиришга сабаб бўлмоқда.

Еттинчидан, масъулият ва вақтнинг камлиги. Аёллар тадбиркорлигидаги кичик бизнес корхоналарида кўп вазифаларни бир одам бажариши керак бўлади, шунинг учун маркетингга керакли вақт ажратиш қийинлашади.

Илмий тадқиқотлар натижасига кўра, корхоналарнинг 14% дан ортиғи, тўғри маркетингни йўлга қўя олмаганлигидан муваффақиятсизликларга учрайди [Виджаян].

Аёллар тадбиркорлигидаги муваффақиятсизликнинг баъзи сабаблари қуйидагилардан иборат:

- маркетинг режасини амалга ошириш учун ресурслар етарли эмас.
- маркетинг жамоасини ёллаш учун бюджет чекловлари мавжуд.
- ўз бизнесини тўғри йўлга қўйишга ишончининг комил эмаслиги.
- маркетинг вазифаларини бажариш учун вақт етишмаслиги.

Аммо бундай муаммолар нафарқат аёллар тадбиркорлигида балки, умуман бизнесни юритиш фаолиятида мавжуд.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, қуйида аёллар тадбиркорлигига асосланган кичик бизнес корхоналарида маркетинг муаммоларини ҳал этиш учун баъзи самарали йўллар ва тавсиялар беришга баҳоли қудрат ҳаракат қиламиз:

1. Молиявий ресурсларни оптимал сарфлашга эришиш зарур. Бунда бепул ва арзон маркетинг воситаларидан фойдаланиш, хусусан: ижтимоий тармоқлар (Instagram, Facebook, TikTok) орқали контент яратиш ва тарқатиш, шунингдек, ҳамкорлик асосида маркетингни юритиш лозим. Бошқача айтганда, турли кичик бизнес корхоналари билан шериклик қилиш ва биргаликда акциялар ўтказишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Кичик бизнес корхоналарида мақсадли рекламаларни ташкил этиш зарур. Кам маблағ билан аниқ аудиторияга эътибор қаратиш учун таргет реклама воситаларини ўрганиш лозим.

2. Таълим ва малака оширишга эътибор қаратиш керак. Бунда онлайн курслар, вебинарлар ёки маҳаллий бизнес марказлари томонидан ўқувлар ташкил этиш, бепул маркетинг ва бизнес бошқаруви ресурсларини ўрганиш (YouTube, блоглар), менторлик ёки бизнес ҳамжамиятларига қўшилиш кабилардан фойдаланиш зарур.

3. Рақамли маркетингдан самарали фойдаланишга ўтиш. Онлайн маркетинг воситаларидан (Google My Business, SEO, email маркетинг) фойдаланиш, содда ва самарали веб-сайт ёки онлайн дўкон яратиш, ижтимоий тармоқларда доимий ва қизиқарли контент яратиш чораларини кўриб бориш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

4. Тармоқ ва алоқаларни ривожлантириш. Ҳамкасблар, мижозлар ва бизнес жамоатлари билан алоқа ўрнатиш учун тадбирлар, онлайн форумлар ва гуруҳларда иштирок этиш, шунингдек, маҳаллий тадбирлар ва кўрғазмаларда иштирок этиш лозим.

5. Мақсадли аудиторияни аниқлаш. Бунда мижозлар билан мулоқот қилиш, уларнинг эҳтиёжлари ва муаммоларини ўрганиш, сотувлар ва маркетинг фаолияти натижаларини таҳлил қилиш, шу билан бирга, мижозлар профилини аниқлаш учун сўровномалар ўтказиш керак. Буларнинг барчаси мижозлар қўламини оширишга имконият яратади.

6. Брендинг ва позициялаштиришни амалга ошириш. Маҳсулот ёки хизматнинг ўзгача жиҳатларини аниқлаш ва уларни рекламада асосий тарзда намоёниш этиш. Шунингдек, логотип, услуб, мижозлар билан мулоқот усулини қўллаш, Энг муҳими, қайси муаммоларни ҳал қилаётганини ёритиб бориш зарур.

7. Вақт ва масъулиятни бошқариш. Вақтни самарали бошқариш усуллари қўллаш (тайм-менежмент) керак. Агар мумкин бўлса, бизнеснинг айрим функцияларини ёрдамчиларга ёки фрилансерларга топшириш лозим. Автоматизация воситаларидан фойдаланишга (масалан, ижтимоий тармоқларда постларни олдиндан жадваллаш) ўиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Vijayan A. 6 Biggest Marketing Problems for Small Business Owners for Growing. // <https://www.graffiti9.com/blog/marketing-problems-for-small-business-owners/#:~:text>
2. Gandhali Divekar, Dr Pandit Mali. Literature Review Study on Marketing Problems Faced By Women Entrepreneurs // Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR). May 2022, Volume 9, Issue 5. www.jetir.org
3. Jayammal, G. (2009, oktober). PROBLEMS OF WOMEN ENTREPRENEURS IN COIMBATOR. In S. Ahn (Red.), CAED 2009 (pp. 1–13). <https://gcoe.ier.hit-u.ac.jp/CAED/participants.html>
4. KPMG India. (2016, maart). The new wave Indian MSME (Nr. 2016). <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/The-new-wave-Indian-MSME.pdf>
5. Krishnamoorthy, V., & Balasubramani, R. (2014). MOTIVATIONAL FACTORS AMONG WOMEN ENTREPRENEURS AND THEIR ENTREPRENEURIAL SUCCESS: A STUDY. Int. J. Mgmt Res. & Bus. Strat. 2014, Vol. 3,(No. 2), 8–17. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.741.7477&rep=rep1&type=pdf>
6. KURBAH, S. (2013). ROLE OF WOMEN ENTREPRENEURS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF MEGHALAYA: A NORTH EASTERN STATE, INDIA. International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications (IJEBEA), 4(2), 175–183. <http://iasir.net/IJEBEApapers/IJEBEA13-156.pdf>

ТАДБИРКОРЛИК ВА КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИДА МАРКЕТИНГНИ БОШҚАРИШ

Арипов Ойбек Абдуллаевич
НамДТУ, Иқтисодиёт кафедраси профессори
Имомназаров Хуршид Озодбоевич
НамДТУ таянч докторанти

Аннотация: Тадбиркорлик корхоналарининг аксарияти учун уларнинг стратегияси ва мақсадларини ҳисобга олган ҳолда маркетинг фаолияти уларнинг бозорда муваффақиятли мавжудлигини таъминлайдиган асосий хусусиятдир. Рақобат муҳитини ўрганиш тадбиркорлик субъектига асосий рақобатчилар ҳақида кўпроқ маълумот олишга, рақобат усулларини аниқлашга, товарлар сифатини, нархларни ва бошқаларни таққослашга ёрдам беради. Мақолада маркетинг таркибий қисмларининг умумийлиги ва унинг тадбиркорлик фаолиятидаги аҳамияти кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: маркетинг, тадбиркорлик, маркетинг дастаклари, кичик бизнесда маркетинг, маркетинг ва инновация, бизнесни ўсиши

Аннотация. Для большинства предприятий маркетинговая деятельность с учетом их стратегии и целей является основным фактором, обеспечивающим их успешное присутствие на рынке. Изучение конкурентной среды помогает